

ПОДБОР СОРТООБРАЗЦОВ ДАЙКОНА ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ ПРИ ЛЕТНЕМ СРОКЕ ПОСЕВА

У.Акрамов

Ф.Садридиннов

Ташкентский государственный аграрный университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13359075>

Аннотация. Ёзги муддатда дайкон илдизмеваларини етиштиришда мақбул нав намуналаридан истиқболли Дракон, Дубинушка навлари ҳамда К-89 ва К-91 нав намуналари эканлиги аниқланди. Бироқ, Саша нави ҳамда К-26, К-27, К-28, К-90 нав намуналари яроқсизлиги маълум бўлди.

Калит сўзлар: дайкон, нав намуналар, барг, илдизмева, ҳосилдорлик

Аннотация. Установлено, что наиболее перспективным сортами для выращивания корнеплодов дайкона летом сроке посева относятся сорта Дракон, Дубинушка, сортобразцы К-89 и К-91. Однако, сорт Саша и сортобразцы К-26, К-27, К-28, К-90 непригодны.

Ключевые слова: дайкон, сортобразцы, листья, корнеплод, урожайность

Annotation. It has been established that the most promising varieties for growing daikon root fruits during summer sowing are the varieties Dragon, Dubinushka, and varieties K-89 and K-91. However, the Sasha variety and varieties K-26, K-27, K-28, K-90 are unsuitable.

Key words: daikon, varieties, leaves, root crop, productivity

Введение. Здоровье, работоспособность и продолжительность жизни человека зависят от правильного питания и качества потребляемых продуктов. Важной проблемой качества продуктов является энергетическая и диетическая ценность, наличие биологически активных веществ и отсутствие вредных для человека тяжёлых металлов (свинец, кадмий и др.) и радионуклеидов. Поэтому, важно употреблять в пищу растения с низким уровнем их накопления. Одним из таких растений является дайкон или японская редька.

По энергетической ценности корнеплоды дайкона превосходят плоды огурца, томата и некоторых овощей, но уступают картофелю, бобовым овощам и корнеплодам. Содержание сухих веществ в корнеплодах дайкона, в зависимости от сорта, срока уборки и условий выращивания, колеблется от 6 до 15%. Они содержат сахара, белки, минеральные вещества, ферменты, незаменимые аминокислоты,

витамины, антиоксиданты, фитонциды и другие биологически активные вещества [1]; [2]; [5].

Дайкон – это щедрый источник витаминов С, В₁, В₂, РР, бета - каротина. Он содержит много диетических волокон, которые способствуют очищению организма и профилактике многих болезней. Являясь источником малокалорийных углеводов, дайкон является необходимой пищей для лиц, страдающих диабетом и ожирением. Он обладает мочегонным и желчегонным действием, препятствует также развитию онкологических заболеваний. Он полезен при лечении простудных заболеваний, малярии, малокровия, болей в мышцах и суставах [1]; [4]; [3].

Избирательность выноса минеральных веществ из почвы позволяет выращивать дайкон на почвах, подверженных высоким техногенным нагрузкам. Корнеплоды дайкона накапливают в 2-4 раза меньше тяжёлых металлов и радионуклеидов, чем другие культуры [3].

Дайкон в Узбекистане возделывается при летнем посеве. Однако подбор сортов для выращивания при этом сроке посева научно не обоснован, что свидетельствует о том, что проведение исследования в этом направлении является актуальной научной проблемой, имеющей важное практическое значение для разработки научно-обоснованной технологии выращивания этой культуры в условиях Узбекистана. Это побудило нас провести такие исследования.

Методика исследований. Исследования проводились в 2023 г. на учебно-опытной станции Ташкентского ГАУ. Полевые опыты проводились в 4-х кратной повторности с площадью учетной делянки 5 м², длина делянок 7,15 м². посев семян был проведен 10 августа, схема размещения растений 70×12 см, планируемая густота стояния растений 119,0 тыс. шт./га. В опытах сравнивались районированные в Узбекистане сорта Куз хадяси и Содик, районированным в Российской Федерации сорта Саша, Дракон, Дубинушка и сортообразцы из коллекции Всероссийского НИИ селекции и семеноводства овощных культур. Опыты сопровождалось фенологическими наблюдениями, биометрическими учетами, учетом величины урожая и товарных качеств корнеплодов.

Результаты исследований. Проведенные фенологические наблюдения показали, что у всех испытанных сортообразцов, как и у стандартного сорта Куз хадяси, при летнем сроке посева появление всходов и образование первого настоящего листа происходило

одновременно – через 3 суток после посева и через 6 суток после появления всходов.

Было выявлено, что все сортообразцы отличались высокой полевой всхожестью семян (87,0-96,8%). Это позволяло сформировать одинаковую планируемую густоту стояния растений при прореживании.

Было выявлено, что лучшей облиственностью отличались районированные в Узбекистане сорта Куз хадяси и Содик. По количеству формируемых листьев и их массе они превосходили все другие испытанные сортообразцы. Близкими к ним по облиственности были районированный в Российской Федерации сорта Дракон и Дубинушка, а также коллекционная сортообразцы К-27 и К-30.

Наименьшее количество и самую малую массу листьев формировали районированный в Российской Федерации скороспелый сорт Саша. Малым числом и массой листьев характеризовались и коллекционные сортообразцы К-88, К-89, К-90, К-91.

Было установлено, что облиственность растений не коррелирует со средней массой формируемых корнеплодов. Наиболее крупные корнеплоды со средней массой выше 495 г сформировали хорошо облиственные стандартный сорт Куз хадяси, сорт местной селекции Содик и сортообразец К-27, а также такие мало облиственные сортообразцы как К-88, К-89. Самые мелкие корнеплоды массой не более 415 г сформировали российский сорт Саша и коллекционные образцы К-28 и К-38, отличавшиеся малой облиственностью (табл.).

Облиственность, средняя масса, товарность, общий и товарной урожай корнеплодов сортов дайкона при летнем посеве (2023 г.)

Сортообразцы	Полевая всхожесть семян, %	Густота стояния растений после прореживания, тыс. шт./га	Кол-во листьев, шт./раст.	Масса листьев, г/раст.	Средняя масса корнеплодов, г	Общий урожай, т/га	Выход товарных корнеплодов, %	Товарный урожай	
								т/га	% к st.
Куз хадяси (st)	96,0	117,5	22,3	363	536	63,0	89,7	56,5	100,0
Содик	95,8	117,5	21,7	375	495	58,2	88,0	51,2	90,6
Саша	96,4	116,5	10,5	240	245	28,5	64,1	18,3	32,4
Дракон	96,8	117,5	21,7	380	485	57,0	89,5	51,0	90,3
Дубинушка	95,8	117,0	20,9	369	475	55,6	91,6	50,9	90,1
К-25	96,4	117,0	19,5	335	457	53,5	77,6	41,5	73,5
К-26	95,0	116,5	18,1	365	489	57,0	63,2	36,0	63,7

К-27	96,0	116,5	20,1	350	512	59,6	63,7	38,0	67,3
К-28	88,5	116,0	17,6	330	413	47,9	66,6	31,9	56,5
К-29	87,0	114,5	16,7	335	493	56,4	69,3	39,1	69,2
К-30	96,4	113,5	20,4	355	459	52,1	78,5	40,9	72,4
К-33	97,4	114,5	18,2	340	446	51,1	83,8	42,8	75,8
К-34	90,0	116,5	19,2	357	479	55,8	88,7	49,5	87,6
К-38	88,5	117,0	16,8	344	415	48,6	87,5	42,5	75,2
К-88	97,8	117,0	16	349	515	60,3	82,3	49,6	87,8
К-89	98,0	117,5	15,5	340	495	58,2	89,6	52,1	92,2
К-90	89,9	116,5	15,6	356	489	57,0	66,0	37,6	66,5
К-91	87,4	116,5	14,2	367	485	56,5	91,7	51,8	91,7

Испытанные сорта и коллекционные сортообразцы значительно различались по выходу товарных корнеплодов из общей массы урожая. Наибольшей товарностью корнеплодов характеризовались сорта Дубинушка, Куз хадяси, Дракон, Содик, а такие коллекционные сортообразцы К-91, К-89. Крайне низкий выход товарных корнеплодов из общей массы урожая (меньше 66%) имели сорта Саша, коллекционные образцы К-26, К-27, К-28 и К-90.

Наиболее высокий общий урожай (выше 57 т/га) дали сорта Куз хадяси, К-88, К-27, Содик, Дракон, К-89, К-26, К-90. Наименьший общий урожай сформировал сорт Саша (20,5 т/га). Общий урожай ниже 50 т/га сформировали сортообразцы К-28 и К-38.

Величина товарного урожая завесила от величины общего урожая и выхода товарных корнеплодов. Самый высокий товарный урожай сформировал районированный в Узбекистане стандартный сорт Куз хадяси. Все другие испытанные сорта и коллекционные сортообразцы по товарной урожайности уступали стандарту. Сравнительно высокий товарный урожай (выше 50 т/га) сформировал сорта Содик, Дракон, Дубинушка и коллекционные сортообразцы К-89 и К-91.

Самый низкий товарный урожай в 18,5 т/га дал российский скороспелый сорт Саша, имевший самые мелкие корнеплоды, самый низкий общий урожайности и низкий выход товарных корнеплодов. Сравнительно низкий товарный урожай (меньше 40 т/га) сформировали коллекционные сортообразцы К-26, К-27, К-28, К-29 и К-90.

Выводы 1. Районированные в Узбекистане сорта Куз хадяси и Содик в летнем сроке посева превосходят все испытанные российские сорта и коллекционные образцы по средней массе корнеплодов, общему и товарному урожаю.

2. Перспективными для летнего посева следует принять сорта Дракон, Дубинушка и коллекционные сортообразцы К-89 и К-91.

3. Сорт Саша и коллекционные образцы К-26, К-27, К-28, К-90 являются непригодным для летнего посева.

Использованная литература:

1. Ахметова Ф. С. Накопление аскорбиновой кислоты в дайконе. // Картофель и овощи. – Москва, 2005. – № 7. – С. 30.

2. Борисов В. А., Теньков А. Л. Урожай и качество редьки, редиса и дайкона в Московской области. // Картофель и овощи. – Москва, 2004. – № 2. – С. 22-23.

3. Добруцкая Е.Г., Сапрыкин А.Е., Кривенков Л.В., Широкова Е.А. Как выращивать экологически безопасный дайкон. // Картофель и овощи. – Москва, 2007. – №1. – С. 11-12.

4. Кононков П. Ф., Жарова Л. Л. Особенности выращивания дайкона в Нечерноземье. // Картофель и овощи. – Москва, 2005. – №3. – С. 14-15.

5. Пивоваров В. Ф., Кононков П. Ф., Никульшин В. П. Овощи – новинка на вашем столе. – М.: Союз, 1995. – С. 26-78, 161-162.

